
IberSantos: Crear y Recrear los Santos en la Península Ibérica y Mas Allá durante la Edad Media y El Periodo Moderno Temprano c. 600-1600 (Salamanca, 24-26 de marzo de 2025)

Para explorar los procesos hagiográficos de la construcción y reconstrucción de la santidad y de los santos en y más allá de la Península Ibérica, el Departamento de Historia Medieval, Moderna, y Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia, de la Universidad de Salamanca, en colaboración con el Museo de Salamanca, ha organizado un congreso internacional pluridisciplinario sobre la importación a la Península Ibérica de nuevos santos, la exportación de santos de la Península Ibérica a Europa, Asia, América Latina, y la recreación de santos en la misma Península Ibérica. El congreso ha abordado estos procesos de reconstrucciones hagiográficas principal, pero no exclusivamente, desde la perspectiva de transición y transferencia, interacción y producción.

El comité organizador estaba encabezado por los profesores Iñaki Martín Viso, Director del Departamento, Ainoa Castro Correa, Profesora Permanente Laboral e Investigadora ERC, y Andrea-Bianka Znorovszky, organizadora del congreso e Investigadora Marie Skłodowska-Curie COFUND, de la Universidad de Salamanca, y ha contado con la colaboración de Alejandro Pombo-Rial doctorando de la misma Universidad. El congreso ha sido patrocinado por la Comisión Europea, en el marco del proyecto internacional, No. 101043371, Horizon 2020 de la Unión Europea, la Junta de Castilla y León, y la Universidad de Salamanca. Hay que recordar además a las instituciones colaboradoras, como el Museo de Salamanca, agradeciendo especialmente a su director, Alberto Bescós Corral, al

* Agradezco a Juan A. Prieto Sayagués, Profesor Permanente Laboral, de la Universidad de Salamanca, por la corrección lingüística

personal del museo, y al *Salamanca Convention Bureau*, por la asistencia cultural, así como a la propia Universidad de Salamanca, sin las cuales no hubiera sido posible la realización de dicho congreso.

Han participado un total de veinticinco ponentes provenientes de ocho países –España, Estados Unidos, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia– entre cuya nomina se encuentran investigadores y profesores distinguidos como Haruko Nawata Ward (Profesora Emérita de la *Columbia Theological Seminary*), Andrew M. Beresford (*Durham University*), Kati Ihnat (*Radboud Universiteit*), y Rose Walker (*Courtauld Institute of Art*). Igualmente, se ha organizado una exposición en el Museo de Salamanca compuesta por cinco carteles de varias temáticas hagiográficas la cual continuará expuesta en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca. Además de las jornadas de conferencias y de la mencionada exposición, los ponentes han participado en tres visitas culturales: a la ciudad de Salamanca, al Museo de Salamanca y a la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca. El congreso ha finalizado con la presentación del libro, *Representations of Saint Anne and the Virgin Mary from the Middle Ages to the Early Modern Period. Exploring Iconographic Flexibility and Permeability* (2024), editado por Andrea-Bianka Znorovszky y publicado por Brepols Publishers.

El congreso se desarrolló a lo largo de tres jornadas, repartidas en sesiones de mañana y tarde, los días 24, 25 y 26 de marzo de 2025. Por lo que respecta a las comunicaciones, se agruparon en siete sesiones temáticas tituladas: *La Virgen María; Reinas y Princesas Santas; Santas Travestidas; Mujeres Mártires y Mujeres Místicas; Apóstoles, Abades, y Monjes; Clérigos, Frailes y Monjes; Apóstoles, Mártires y Santos Rurales*.

A continuación, expondremos la relación de ponencias que se presentaron en cada sesión plenaria, comenzando con la inauguración oficial por parte de las autoridades académicas. Esta tuvo lugar el lunes 24 de marzo a las 09:40 horas en la Sala de Grados de la Facultad de Geografía e Historia, e intervinieron, en este orden, las siguientes autoridades: Iñaki Martín Viso, miembro del comité organizador y director del Departamento, y Andrea-Bianka Znorovszky, organizadora del congreso e investigadora MSCA. El profesor Iñaki Martín Viso comenzó agradeciendo su inestimable apoyo y colaboración a los patrocinadores, a las instituciones y entidades organizadoras y colaboradoras, así como a todos los participantes en el congreso y continuó su discurso con la relevancia e importancia de la temática del congreso en los planos internacional, nacional y local. Finalmente, intervino la investigadora Andrea-Bianka Znorovszky agradeciendo la presencia de los participantes y presentando la estructura temática del congreso.

Después de la inauguración oficial, el congreso se inició con la **primera sesión** cuya temática fue *La Virgen María* presentando dos estudios: uno sobre las reactualizaciones del culto de la Virgen en Portugal, en la región de Beira, y otro acerca de la exportación del culto de la Virgen y de otros santos en Etiopía. – La presentación de Maria do Carmo Raminhas Mendes (*Universidade de Beira Inferior*) – *From Penha to Seixo: Medieval and Modern Marian Devotions in the Portuguese Beira Region* – se centró sobre un caso de reutilización de las manifestaciones teofánicas mariales, por los franciscanos, sus transmutaciones y desarrollo iconográfico. – Mientras Mario Lozano Alonso (Universidad Eclesiástica San Dámaso) en su *A Failed Attempt to Create a Local Catholic Church in an Orthodox Country: the Importation of Catholic Iconographies, Saints, and Marian Devotion in Ethiopia during the Jesuit Mission (1557-1632)* abordó los contextos socio-culturales y religiosos de la exportación y uso de la iconografía católica de la Virgen y la intención fallida de canonizar a unos santos católicos.

La **segunda sesión** temática (*Reinas y Princesas Santas*) ha empezado con la investigación de Giulia Rossi Vairo (*Universidade Nova de Lisboa*), *Saint Elizabeth of Portugal, the Holy Queen: from Ibersaint to Global Saint*, concentrándose en el procedimiento de construcción y reconstrucción del culto de Isabel de Aragón (1271-1336) a nivel local, nacional, peninsular y del imperio portugués; – «*Vas admiable, opus excelsi*»: *the Iconographies of St Elizabeth of Hungary in the Iberian Peninsula (13th-14th centuries)*, por María López-Monís Yueste, ha reflexionado sobre los medios a través de cuales el culto de santa Isabel de Hungría (1207-1231) ha sido transferido en la Península Ibérica con énfasis especial sobre las producciones iconográficas que demuestran conexiones e influencias nacionales en medios religiosos y cortesés. La conferencia titulada *Between Royal Duty and Religious Devotion: Princess Joana of Portugal and the Dominican Convent of Aveiro*, impartida por Kristin Hoefener (*Center for the Study of Sociology and the Aesthetics of Music*) ha examinado la contribución de la liturgia escrita para la princesa Joana de Portugal (1452–1490) y celebrada cada 12 de mayo en relación con el aumento de su culto y la influencia de los dominicos.

La **tercera sesión** temática (*Santas Travestidas*), se ha concentrado en la importación del culto de dos santas en la Península Ibérica que se hicieron pasar por hombres con el fin de vivir en un monasterio. *The Legend of Saint Eugenia in Early Iberian Art and Literature*, por Andrea M. Beresford (*Durham University*) ha señalado la transición del género en la vida de santa Eugenia, la utilización y manipulación de los motivos ‘trans’ por razones de desestabilización ontológica. – En *Visualizing Saint Marina the Monk in the Iberian Peninsula: Image, Relics, and Cult*, Andrea-Bianka Znorovszky (*Universidad de Salamanca*) ha explicado,

como a través de las fuentes escritas e iconográficas pertenecientes a la región de Cataluña, las santas travestidas, más precisamente la santa Marina de Bitinia es percibida y construida a través de las narrativas hagiográficas y en la cultura visual como mujer y santa (y no un santo).

La **segunda jornada** se ha desarrollado durante el martes 25 de marzo comenzando con una **sesión temática** sobre *Mujeres Mártires y Mujeres místicas*. La primera presentación, *Santa Anastasia between Ancient Rome and Early Modern Kirishitan Japan*, corrió a cargo de Harulo Nawata Ward (*Columbia Theological Seminary*) quien ha mostrado cómo los traductores jesuitas han modificado las traducciones de las vidas de santos europeos según las normas culturales, sociales, religiosas y políticas japonesas para crear un nuevo tipo de escritura hagiográfica Kirishitan. La conferencia *Translating the Relics, Hagiography, and Imagery of St Auta*, impartida por Sylvia Alvares-Correa (*Christ Church College Oxford*) se ha centrado sobre la traslación de las reliquias de santa Auta de Colonia, la acomodación hagiográfica de su vida para receptores de la Península Ibérica, y el origen portugués de algunas de sus representaciones. La siguiente intervención *St Teresa of Avila in Richard Crashaw's 'The Flaming Heart': The Art of Reading Hagiography* presentada por Susan E. Matassa (*University of Dallas*) se ha centrado en su investigación acerca de una fuente hagiográfica sobre la vida de santa Teresa de Ávila, la exploración del artista a través la creación y elaboración artística de dicha vida, y la experiencia del receptor de la obra de arte.

La **segunda sesión** temática (*Apóstoles, Abades, y Monjes*) comenzó con la presentación *From Riches to Rags: the Curious Life and Miracles of San Rosendo* por Ildikó Csepregi (*Universidade de Santiago de Compostela*) abordando el corpus de milagros de san Rosendo en relación con la canonización del santo y el análisis de los motivos hagiográficos específicos de santos de la Península Ibérica, de Galicia y los propios del santo en las fuentes escritas religiosas. – La investigación de Israel Sanmartín Barros (*Universidade de Santiago de Compostela*) titulada *The Historiographic Circulation of the Traveller Saints to Paradise in Medieval Iberia* ha argumentado la relación entre la geografía y la cultura ibérica sobre los santos importados y locales a través de la circulación de manuscritos, el contexto cultural de la recepción de los santos, la construcción de un Paraíso ideal y su recepción en la cultura popular. – Steffen Hope (*Universitetet i Oslo*) en *Santiago and the North – Transmission and Reception in the Twelfth-Century Nordic Sphere* – se ha concentrado en el impacto del culto de Santiago Apóstol en el norte de Europa y en la presencia de los santos de la Península Ibérica en los calendarios litúrgicos del norte.

La **tercera sesión** temática (*Clérigos, Frailes y Monjes*) ha comenzado con la conferencia *History, Synchronic Awareness and the Multifunctionality of 'Vita Martini*

Sauriensis' por José Manuel Simões (*Universidade de Évora*) quien ha reevaluado la utilización de informaciones históricas, geográficas y políticas para una interpretación, no solamente narrativa, sino también como indicadores históricos con la intención de preservar la memoria de los espacios y de los hitos locales. – La segunda exposición *The Early Image Cult and Delayed Sainthood of Raymond of Penyafort* a cargo de Adrian Bremenkamp (*Bibliotheca Hertziana – Max-Planck Institute for Art History*) ha puesto su atención en el análisis del monumento sepulcral de Raimundo de Peñafort (1175-1275) poniendo énfasis en el estado de la preservación de dicho monumento y su reinstalación en una de las capillas de la Catedral de Barcelona, la comparación con otros monumentos sepulcrales y la iconografía del santo. – «*It Is Very True He Has Come from Saint Martin of Castañeda*». *A Transdisciplinary Analysis about the Creation of Saint Giles of Casayo Myth (13th-17th Centuries)* fue impartida por Gonzalo J. Escudero Manzano (*Universidad Complutense de Madrid*), quien ha explorado las narrativas históricas sobre santo Giles de Casayo, un santo local, venerado en el pueblo de Casayo, y ha examinado fuentes medievales y modernas y la incorporación de descubrimientos arqueológicos recientes para separar el mito de la historia de este santo enigmático.

La **tercera jornada**, celebrada el 26 de marzo, ha acogido la **última sesión** temática (*Apóstoles, mártires y santos rurales*) y se ha abierto con la presentación de Rose Walker (*Courtauld Institute of Art*) titulada *Canonizing the Early Friendship Circle*. Esta ponencia ha argumentado cómo el culto a un grupo de santos de la Península Ibérica, desde Barcelona hasta Braga, fueron promovidos y utilizados por razones de reforma litúrgica y eclesial a fines del siglo XI. – *Why Martyrs? The Prevalence of Martyred Saints in Early Medieval Iberian Canon* conferencia impartida por Kati Ihnat (*Radboud Universiteit*) ha puesto su atención en el examen de fuentes teológicas y litúrgicas para demostrar que en la cultura visigótica existió un cierto debate sobre la veneración de santos no-mártires que generó normas específicas para los candidatos a la santidad – que influyeron en los siglos posteriores en el contexto de la invasión árabe. – Ricardo Fernández González (*Stockholms Universitet*) presentó su investigación titulada *Saints and Blood: Saint Isidro, Saint María de la Cabeza and the Dismissal of Madrid's Islamic Past* acentuando el control de las autoridades madrileñas sobre las narrativas hagiográficas de san Isidro Labrador y el control de los ciudadanos de Madrid quienes han percibido al santo de una manera diferente.

El congreso ha contado con la presentación del libro editado por Andrea-Bianka Znorovszky y publicado por el editorial Brepols Publishers. Han estado presentes los autores, Fiammetta Campagnoli, Letícia Martins de Andrade y Andrea-Bianka Znorovszky, y la representante de la editorial, Rosie Bonté, de

forma virtual y presencial, quienes han presentado la serie del libro *Women of the Past. Testimony from Archaeology and History*, los resúmenes de los capítulos y la temática general del libro. Muy brevemente, *Representations of Saint Anne and the Virgin Mary from the Middle Ages to the Early Modern Period. Exploring Iconographic Flexibility and Permeability* (2024) ofrece una perspectiva sobre la flexibilidad iconográfica y la permeabilidad entre las representaciones de la Virgen y de su madre, santa Ana.

La exposición de carteles se ha centrado en investigaciones recientes sobre temas hagiográficos como *Topografía transferida y reimaginada. La sacralización de la naturaleza en el culto de las mujeres mártires en Galicia*, por Isadora Martins Fontoura de Carvalho (*Universidade de Santiago de Compostela*); *Los santos y sus sucesores en Castilla a finales del siglo XII. Tres casos de estudio de santos putativos y sus sucesores pragmáticos (c. 1180-1210)*, por Kyle Lincoln (*Southeastern Oklahoma State University*); *La santidad de los obispos en la Península Ibérica: ¿por qué era necesario el poder para alcanzar la gloria?* por Tomás Bado Michel (*Universidad de Salamanca*); *San Isidro Labrador en la Milán del siglo XVII. Reflexiones sobre Cerano y su taller*, por Emma Ferrari (*Università Cattolica del Sacro Cuore*); y *La reconstrucción del rey santo medieval Fernando III en la novela histórica y la prensa del siglo XIX español*, Azucena Francina María Donkervoort (*Universidade de Santiago de Compostela*).

Por último, el congreso finalizó con la presentación de Andrea-Bianka Znorovszky de las principales conclusiones. En definitiva, el congreso internacional *IberSantos: Crear y Recrear los Santos en la Península Ibérica y Mas Allá durante la Edad Media y El Periodo Moderno Temprano c. 600-1600* ha supuesto una ocasión excepcional para ampliar conocimientos o constatar opiniones sobre distintos aspectos relativos a los procesos de canonización, transformaciones hagiográficas y la importación y exportación de narrativas hagiográficas e iconografías desde y hacia la Península Ibérica, ofreciendo una amplia diversidad temática y geográfica. Para quienes no pudieron asistir, las intervenciones serán publicadas a lo largo de los siguientes meses en la editorial Brepols Publishers.

Andrea-Bianka ZNOROVSKY
 Universitat de Lleida
 andreabianka.znorovszky@udl.cat

Seminario Internacional «Territorio y Edificios Cristianos: Implicaciones Espaciales, Sociales y Religiosas en la Antigüedad Tardía»

(Roma, 2 de abril 2025)

El 2 de abril de 2025, se llevó a cabo en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (EEHAR-CSIC) el Seminario Internacional titulado «Territorio y Edificios Cristianos: Implicaciones Espaciales, Sociales y Religiosas en la Antigüedad Tardía»¹. Este encuentro tuvo como objetivo profundizar en las complejas interrelaciones existentes entre el territorio y los edificios cristianos en el ámbito rural durante el período comprendido entre los siglos IV y VIII. En particular, se pretendía determinar de qué manera el territorio y la sociedad local influyeron en la cristianización del área mediterránea, mediante investigaciones microrregionales que permitieran ofrecer una visión más matizada de dicho fenómeno. Asimismo, el seminario buscaba promover el diálogo entre la Península Ibérica –incluyendo España y Portugal– y las investigaciones en curso llevadas a cabo por equipos italianos, con el propósito de esclarecer las diferencias presentes en las distintas fases de la cristianización.

El seminario ha sido organizado por la firmante, contando con la coordinación científica del Dr. Antonio Pizzo, director de la Escuela Española en Roma, y con la colaboración de la investigadora predoctoral Isabel Aguilar Corona, de la Universidad de Huelva. La jornada fue inaugurada con la intervención de la Dra. Isabel Díaz, vicepresidenta adjunta de Internacionalización y Cooperación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quien dirigió los saludos iniciales en representación de la Escuela y del CSIC.

El seminario dio inicio con la intervención de los investigadores Tomás Cordero Ruiz y Sara Para, del *Instituto de Estudos Medievais* (NOVA FCSH) de Lisboa. Ambos fueron los primeros en presentar su ponencia, titulada «Nuevas Perspectivas sobre Viejas Estructuras. Edilicia cristiana y territorio en la Lusitania Altomedieval». Aunque en este territorio disponemos de fuentes escritas que atestiguan una temprana cristianización en relación con la región de Lusitania, los vestigios edilicios claramente atribuibles a este fenómeno son escasos, fragmentarios y, en la mayoría de los casos, objeto de controversia. Durante las fases de expansión y con-

¹ El seminario está disponible en YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=9uLOHyfLC3s&t=26904s>

solidación del cristianismo en la región, los testimonios arquitectónicos conocidos presentan numerosas dificultades interpretativas, tanto en lo que respecta a su cronología como a su funcionalidad y contexto. Estas causales dificultan el conocimiento preciso de la expansión del cristianismo en las zonas rurales. Sin embargo, estos aspectos abren camino a los detalles que constituyen el enfoque principal de cada investigación en esta jornada de estudio, las cuales se abren a la multidisciplinariedad dentro del marco metodológico para el estudio del territorio.

André Carneiro, de la Universidad de Évora, presentó su investigación sobre la zona sur de la Lusitania: «*Ut animus specularetur aetheria regna: Território e Cristianismo no sudoeste peninsular*». En su estudio del paisaje, aunque se ha documentado una vitalidad significativa durante este período, que abarca tanto los centros urbanos como los asentamientos rurales, se evidencia una invisibilidad de la cultura material cristiana. De hecho, tanto en los núcleos urbanos como en los rurales, resulta complejo identificar indicadores seguros de su presencia. La investigación sostiene que los primeros indicios de la religión emergente parecen ubicarse en el ámbito doméstico, ocupando espacios específicos que surgen en continuidad con las prácticas religiosas anteriores. La construcción de un lugar de culto propio, individualizado y reconocible en la planimetría arquitectónica lleva tiempo en consolidarse. La individualización del lugar de culto cristiano, alejado del núcleo residencial y dispuesto de manera que reciba a la comunidad de fieles, solo se verifica en las décadas siguientes al siglo V.

La suscrita, Silvia Berrica, Investigadora Postdoctoral en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (EEHAR-CSIC), ha presentado un resumen sobre el proceso de cristianización en la Península Ibérica, titulado: «Formación, difusión y consolidación del cristianismo en la Península Ibérica (siglos IV-VIII). Un estado de la cuestión». En dicho trabajo, se incluye una introducción al debate relativo a la formación del cristianismo en las zonas rurales de la península, concluyendo con algunos casos de estudio en la Meseta Central. Con ello, se ha buscado poner de manifiesto la problemática que también se evidencia en el territorio español, relacionada con la invisibilidad arqueológica de los primeros siglos de la Antigüedad Tardía. Se observa, sin embargo, un notable auge en la construcción de iglesias rurales a partir de los siglos VI y VII, impulsado por el fortalecimiento de la aristocracia eclesiástica, que comienza a tener una presencia más significativa en el territorio. Aunque las fuentes escritas nos permiten constatar una temprana construcción de iglesias, la realidad es que, hasta la fecha, las investigaciones arqueológicas no han logrado encontrar ni distinguir con claridad, fuera del ámbito urbano del centro peninsular, iglesias, basílicas o monasterios que puedan ayudar a precisar el grado de difusión del cristianismo en la región.

Karen Fortuny Mendo, investigadora postdoctoral del *Institut Català d'Arqueologia Clàssica* (ICAC), ha presentado los últimos datos relativos a «El asentamiento de época visigoda de El Bovalar: argumentos arqueológicos para una revisión necesaria». Con toda probabilidad, dicho asentamiento constituye un enclave emblemático de la época visigoda, el cual, en los últimos años, ha sido objeto de diversas revisiones. Los hallazgos materiales han llevado a algunos investigadores a considerarlo como un posible monasterio de época visigoda temprana. La investigadora, quien ha examinado exhaustivamente todos los materiales procedentes de las excavaciones y ha implementado nuevos enfoques metodológicos multidisciplinares, ha argumentado que este asentamiento aún presenta dificultades para su interpretación definitiva. Asimismo, ha surgido la cuestión sobre la definición de monasterio en contextos tan tempranos, puesto que no resulta plausible trasladar modelos interpretativos propios del Bajo Medieval a fechas tan tempranas. Esto pone en duda la visibilidad y la interpretación tanto de las fuentes documentales como de los datos arqueológicos en relación con la identificación de un monasterio tardoantiguo o altomedieval.

A lo largo de la mañana, Miguel Ángel Cau-Ontiveros, de la *Universitat de Barcelona*, presentó su investigación titulada «Las iglesias tardoantiguas de las Baleares y su papel en la estructuración del territorio». En dicha exposición, se analiza la distribución de las iglesias tardoantiguas en las Islas Baleares, destacando las diferencias en función de su ubicación costera o interior. En el caso de Menorca, las iglesias situadas en zonas costeras y en islotes cercanos estaban relacionadas con comunidades marítimas y actividades portuarias desde el siglo I d.C., sirviendo también como puntos de culto para viajeros y referentes náuticos. Por su parte, en Mallorca predominan las iglesias en zonas interiores, vinculadas a asentamientos preexistentes desde la época romana, con funciones parroquiales evidenciadas por la existencia de baptisterios y necrópolis. La capacidad y ubicación de estas iglesias reflejan jerarquías y redes de comunicación que facilitaron la difusión del cristianismo, el cual en las Baleares se consolidó de manera tardía, durante los siglos V y VI, en relación con cambios socioeconómicos y con la reorganización territorial de la época.

Alexandra Chavarría Arnau, de la *Università di Padova*, nos ha presentado su interesante ponencia titulada «Oratorios, capillas e iglesias rurales en la Antigüedad Tardía: reflexiones en torno a arquitectura, función y comitentes». En ella, explica cómo el estudio arqueológico de las iglesias rurales tardorromanas en Hispania revela que su cronología es incierta; sin embargo, la evidencia sugiere que la mayoría de estas construcciones datan de los siglos V y VI, ubicándose principalmente en proximidad a vías de comunicación y en aldeas, como parte de un proceso de control por parte de la comunidad eclesiástica. Aunque existen

indicios de cristianización temprana de propietarios de las villas del siglo IV, estas no parecen haber sido iglesias sino, se podrían vincular a oratorios o mausoleos privados. En el momento en que se constituyeron las iglesias, siglos después, ya no eran propiedad de los aristócratas del siglo IV. Este aspecto resulta fundamental para el debate, ya que pone de manifiesto que no puede considerarse a las villas como lugares de edificación eclesiástica. Desde el siglo VII, las iglesias privadas y funerarias se consolidan, marcando una nueva etapa en la que las aristocracias buscan afirmar su poder y patrimonio mediante la construcción de estos edificios.

La mañana y la sección dedicada a la Península Ibérica culminó con la presentación de Jesús García Sánchez, investigador en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (EEHAR-CSIC). En su intervención, titulada «El mundo tardío en el valle del Duero: una visión de Segisamo y un posible lugar de culto en Santa Olalla», se exponen diversos ejemplos estudiados mediante la arqueología del paisaje, el telerelevamiento y la metodología no evasiva para el análisis territorial. Todo ello, en un marco integral que combina la ricognición y el estudio multidisciplinario, planteando distintas hipótesis acerca de la ubicación de posibles iglesias cercanas a estructuras tardorromanas. Estas hipótesis serán posteriormente verificadas, confiamos en que con éxito, gracias a las próximas campañas de excavación que se llevarán a cabo en la zona de Santa Olalla. Sin duda, estos trabajos aportarán un conocimiento fundamental para comprender los principios de la cristianización en época tardía.

La jornada continuó con la sesión dedicada a la Península Itálica. La abrió Gabriele Castiglia profesor del Pontificio Instituto di Archeologia Cristiana, con su ponencia titulada «*Territorio e formazione dello spazio cristiano: due casi di studio tra Italia e Terra Santa*». En esta comunicación, el ponente abordó la relación entre el territorio y los edificios cristianos, un tema de gran interés y complejidad que presenta múltiples interpretaciones. Uno de los aspectos centrales de su exposición había sido la controvertida relación entre los asentamientos y los lugares de culto en zonas rurales, abordada desde una perspectiva comparativa que analiza dos contextos muy diversos en cuanto a ubicación geográfica, historia, política y dinámica de interacción con el territorio: la basílica rural de Capo Don, en *Riva Ligure (Liguria, Italia)*, y el complejo monástico del Campo de los Pastores, en Belén. La elección de estos sitios responde tanto a su relevancia para el tema de estudio como a la experiencia personal del autor en ambos lugares, lo que permite disponer de datos arqueológicos de primera mano.

A continuación, tuvo lugar la ponencia de Federica Colaiacomo, Directora del Museo Arqueológico Comunal de Segni y del Museo Cívico Arqueológico de *Lavinium*, titulada «*Città e dinamiche insediative nei territori delle antiche Diocesi*

del Lazio Meridionale. Alcuni esempi». Esta conferencia presentó varios ejemplos correspondientes a la zona de Segni, así como un estudio sobre la arquitectura de Santa María delle Vigne, ubicada en la antigua Lavinium, en el territorio de Pomezia, Roma. La ponencia indagó en los estudios sobre las fuentes y la investigación arqueológica en las áreas rurales de la Diócesis Romana.

Alfonso Forgione profesor de la Università dell'Aquila, presentó una ponencia titulada «*La cattedrale di Amiternum (AQ): dinamiche insediative e produttive di un nuovo polo di potere nel cuore dell'Appennino abruzzese*». En ella, se abordaron las investigaciones arqueológicas realizadas entre 2012 y 2024, las cuales se centraron en una porción periférica de la antigua ciudad sabina de *Amiternum*, ubicada en el sector sudoriental. Los trabajos de excavación permitieron la revelación de los vestigios de al menos trece construcciones, de las cuales cuatro corresponden al trazado urbano romano, mientras que las restantes son atribuibles al episcopio cristiano, que desde el siglo V se convirtió en el núcleo central de la ciudad, en un momento en que ya se encontraba ruralizada y en gran medida desfuncionalizada. Fue en ese período que algunos edificios fueron reutilizados para la construcción de una iglesia, la cual fue modificándose a lo largo del tiempo. A esta iglesia se añadieron zonas anexas de carácter productivo, entre ellas un taller de metalurgia y hornos de pan. Estas características convierten a este sitio en una auténtica joya para el estudio de las iglesias y de los talleres en el período comprendido entre la tardía Antigüedad y el Alto Medievo.

La última ponencia del seminario fue presentada por Stefano Campana, profesor de la Universidad de Siena, quien nos brindó tres casos de estudio procedentes de la región de Toscana: «*Considerazioni sulla cristianizzazione della Toscana attraverso i casi di Pava, Santa Marta, Roselle: una prospettiva diacronica*». Las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo por el equipo de Siena presentaron un trabajo multidisciplinario centrado en el territorio, con especial énfasis en la noción de *Longue Durée*, permitiendo así observar la diacronía y las transformaciones del paisaje a lo largo del tiempo. Asimismo, se puso de manifiesto la problemática relacionada con los asentamientos en torno a estos sitios, que pueden corresponder a castillos o iglesias. Este asunto fue retomado en el debate final, estimulando la discusión respecto a la invisibilidad de los asentamientos rurales durante la época tardoantigua y el periodo altomedieval.

A cargo de María Ángel Utrero, investigadora de la Escuela de Estudios Árabes (EEA-CSIC), se presentaron las conclusiones que ponen el broche final a esta interesante y sumamente estimulante jornada de estudio. Las conclusiones componen una valoración que reconoce que el seminario ha respetado en su totalidad los objetivos propuestos y ha logrado establecer un debate internacional

en la dirección deseada, promoviendo un enfoque que favorece la integración entre arquitectura y territorio. La investigadora, a través de su análisis, destaca que todas las intervenciones han puesto de manifiesto problemáticas investigativas similares, las cuales pueden resumirse en tres puntos principales. En primer lugar, señala que toda la información arqueológica se ha visto limitada por la incertidumbre que rodea algunos casos, debido a la existencia de problemas preestratigráficos que, en muchas ocasiones, impiden determinar con precisión el origen o el momento de uso de las estructuras religiosas. En segundo lugar, hace referencia al enfoque general sobre la arquitectura religiosa, que frecuentemente se desarrolla mediante una metodología que puede considerarse autárquica, sin facilitar su integración en el estudio del territorio, así como en los aspectos sociales y económicos relacionados. Por último, se destaca la notable dependencia que aún se mantiene respecto al conocimiento del cristianismo primitivo, particularmente en lo que atañe a las fuentes escritas, ya sean epigráficas o paleográficas. Este enfoque resulta limitado, ya que, como arqueólogos y arqueólogas, deberíamos comenzar nuestra labor desde los datos materiales.

Sin duda, la jornada ha presentado nuevos descubrimientos, en gran parte gracias a la aplicación de técnicas de teledetección. Sin embargo, en muchos casos también se ha observado la adopción de enfoques que generan nuevos interrogantes en el estudio de antiguos yacimientos. Aunque, en muchas ocasiones, las cuestiones planteadas permanecen similares a las que surgieron desde las primeras excavaciones del siglo pasado, la incorporación de metodologías innovadoras, como el uso de tecnologías avanzadas, la contextualización de los edificios cristianos en el paisaje y la arqueología de la arquitectura, ha permitido obtener respuestas más fiables y comenzar a esclarecer tanto viejas como nuevas incógnitas.

Por último, pero no por ello menos importante, cabe destacar la participación en este seminario de una sesión de pósteres, para la cual se abrió una convocatoria de propuestas (*call for papers*). Esta modalidad representa una incorporación novedosa al formato de la Escuela, el cual no contemplaba tradicionalmente presentaciones en formato de póster; sin embargo, su inclusión ha sido una valiosa aportación. Esta iniciativa ha permitido el conocimiento de nuevos casos de estudio y de recientes hallazgos arqueológicos derivados de excavaciones de gran envergadura, tanto en la península ibérica como en el extranjero, lideradas por equipos de universidades españolas.

Las ponencias presentadas en el seminario serán publicadas en un monográfico, el cual será editado por la editorial CSIC.

Silvia BERRICA

Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (EEHAR-CSIC)
silvia.berrica@eehar.csic.es

Catholic Modernity in the Americas. Land, Culture, Politics

Conferencia en ocasión del quincuagésimo aniversario del
Cushwa Center for the Study of American Catholicism

(South Bend, 10-12 de abril de 2025)

El Cushwa Center, uno de los más reconocidos centros de estudio del catolicismo estadounidense, ha celebrado, el pasado mes de abril de 2025, cincuenta años de actividad de investigación en la Universidad de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos) con un imponente congreso que ha reunido a más de un centenar de participantes. Con el objetivo de estudiar la relación del catolicismo en las Américas con la modernidad el centro ha convocado en alrededor de veinte paneles a decenas de estudiosos para analizar este fenómeno ya no sólo como un producto de la cultura europea, sino como una realidad global que ha sido modelada también bajo los influjos de las periferias de la Iglesia. Como han especificado los directores del centro Darren Dochuk y David Lantigua, con modernidad se entiende la manera en la que se puede estudiar la influencia que ha tenido el catolicismo durante y después de la modernidad liberal, sin considerarlo una mera expresión de la cultura europea.

Las sesiones inaugurales de la tarde del 10 de abril se ocuparon de temas como las culturas devocionales, educación católica, roles en las familias, moralidad, Vaticano II y la relación con América, subrayando el rol que ejercieron diferentes actores sociales y eclesiásticos. Las conexiones entre progresismo, educación y reformas tuvieron una centralidad especial en los contextos estadounidense y de Iberoamérica. Otro bloque importante fue el que se dedicó a la recepción del Concilio Vaticano II en los Estados Unidos. La primera jornada concluyó con una conferencia del profesor emérito José Casanova en la que propuso la posibilidad de periodizar en tres fases el proceso de globalización del catolicismo, viendo su culminación en la etapa posconciliar. Esta última consolidó a la Iglesia católica como una de las pocas voces auténticamente globales en el mundo contemporáneo.

La segunda jornada del 11 de abril fue sin duda la más intensa por la gran concentración de sesiones desde la mañana hasta la tarde. En la primera mitad de la mañana se desarrollaron las mesas que afrontaban los temas de la peregrinación de los católicos en las Américas, la eugenesia y el control de la natalidad en México, la diplomacia pontificia en el continente y en la Iglesia suburbana. La segunda

parte de la mañana ha visto mesas diversas como las intersecciones entre raza, ambiente y vida parroquial, los movimientos espirituales, las nuevas perspectivas acerca de la pobreza y de la liberación en el catolicismo hispanoamericano o relaciones transatlánticas.

La tarde también se dividió en dos partes con paneles que se ocuparon en la primera de temáticas como la de los abusos por parte del clero, migraciones ayudadas por la Iglesia, martirologios y políticas católicas en las Américas; mientras que en la segunda parte analizaron la relación del catolicismo con los procesos coloniales, con la democracia, con las poblaciones indígenas americanas, y con la producción estética hispanoamericana.

La gran extensión del campus de la Universidad de Notre Dame y la disponibilidad de aulas garantizaron que la participación del público fuera numerosa en los diferentes paneles y que el nivel del debate fuera muy alto. De esta manera pudieron emerger las diferentes sensibilidades tanto del público como de los ponentes de los diferentes paneles. Al ser un evento que ha reunido a estudiosos de diferentes continentes y de distintas latitudes no podía sino permitir que se encontraran también las diferentes metodologías y enfoques de los participantes, logrando de esta manera obtener lo que difícilmente consiguen muchos congresos, y es que el nivel de los intercambios sea extremadamente enriquecedor.

La mañana del último día del congreso se dedicó enteramente a la presentación del texto de William T. Cavanaugh, *The Uses of Idolatry*. El autor tuvo la oportunidad de profundizar en la crítica teológica del nacionalismo, del consumismo y de las nuevas tecnologías, subrayando como la idolatría puede funcionar como clave interpretativa para entender las formas contemporáneas en las que se declinan las dinámicas de pertenencia y poder.

En conclusión, podemos aseverar que el Cushwa Center sigue siendo uno de los principales y más importantes espacios académicos para el estudio del catolicismo en las Américas, capaz de ofrecer un amplio abanico metodológico para analizar la manera en la que el catolicismo dialoga con la modernidad.

Juan M. DE LARA VÁZQUEZ
Universidad de Roma Tor Vergata
juandelaragi@gmail.com

IV Seminario Internacional «Catolicismos, política y sociedad en América Latina contemporánea»

(Ciudad de México, 20-23 de octubre de 2025)

Del 20 al 23 de octubre del 2025 se desarrolló, por cuarto año consecutivo, el IV Seminario Internacional «Catolicismos, política y sociedad en América Latina contemporánea», organizado por la Universidad Iberoamericana de México (IBERO), la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM) y El Colegio de Jalisco (COLJAL), en Ciudad de México. Con la presentación de alrededor de 24 ponencias, distribuidas en seis mesas de discusión, a cargo de investigadores provenientes de Iberoamérica y de los Estados Unidos.

La Red de Historia del Catolicismo Latinoamericano del Siglo XX (RHCL) ha sido organizada desde su origen por el profesor Fernando Armas Asín de la Universidad del Pacífico (Perú). En esta ocasión, además de contar con su habitual participación, todo el evento estuvo a cargo del capítulo mexicano encabezado por las profesoras e historiadoras Laura Camila Ramírez Bonilla (IBERO), Laura Alarcón Menchaca (COLJAL) y María Gabriela Aguirre Cristiani (UAM), cuya coordinación se extendió más allá de las mesas temáticas abarcando una visita guiada al archivo histórico de la Universidad Iberoamericana, un debate sobre los retos para el estudio histórico del catolicismo en América Latina con la participación de los profesores Andrea Mutolo (Universidad Autónoma de la Ciudad de México) y Bernardo Barranco (Escuela de Altos Estudios Sociales de París), así como una actividad de balance y clausura del evento. Contó también con la valiosa colaboración del profesor Yves Solis Nicot (Prepa Ibero, México) y la asistencia de Raquel Ocaña (IBERO).

La primera mesa temática se tituló «episcopados latinoamericanos y su relación con el poder político». La ponencia de Andrea Botto (Universidad Finis Terrae, Chile) analizó la marcada intervención política de la Iglesia chilena a mediados del siglo XX, en particular durante la nunciatura de Monseñor Zanin. A partir de documentación de los Archivos Apostólicos del Vaticano, la autora mostró cómo, pese al discurso oficial sobre la «apoliticidad» del clero, la jerarquía eclesiástica y la Santa Sede intervinieron activamente en los debates entre el Partido Conservador y la Falange Nacional en torno a la estrategia anticomunista, especialmente en el contexto de la Ley de Defensa de la Democracia. La ponencia permitió evidenciar las tensiones internas del catolicismo chileno y las estrategias políticas veladas impulsadas desde Roma para mantener la unidad católica frente

a la amenaza del comunismo. Seguidamente, Andrés Felipe Agudelo (Universidad de La Sabana, Colombia) presentó una reconstrucción de las relaciones institucionales entre la jerarquía católica venezolana y el liderazgo chavista. La exposición se estructuró en torno a tres ejes: las relaciones personales e institucionales entre obispos y el presidente Chávez, el uso del cristianismo dentro de las narrativas políticas del proyecto bolivariano y los cambios internos experimentados por la Iglesia venezolana durante ese período. Por otra parte, Caridad Castellanos propuso una periodización de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado revolucionario cubano en las últimas décadas del siglo XX, distinguiendo una fase de «desencuentros» en los años sesenta y setenta y otra de «encuentros» desde los años ochenta, marcada por procesos de rectificación ideológica, el Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC) y la visita de Juan Pablo II. La mesa se completó con el análisis de María Gabriela Aguirre Cristiani sobre «La Gran Misión de la Ciudad de México» (1962), proyecto pastoral de Francisco María Aguilera González, y con la presentación de Armando Azúa sobre los diálogos entre la teología Minjung de Corea y la Teología de la Liberación.

La segunda mesa, «La Iglesia y su trabajo social», tuvo como eje las prácticas misionales, educativas y comunitarias desarrolladas por actores eclesiales en el siglo XX. Valentina Castillo (Universidad Nacional de Colombia) examinó la formación del clero indígena en Colombia entre 1919 y 1940 a partir de la carta apostólica *Maximum Illud*, subrayando el papel de las congregaciones, las encíclicas posteriores y la circulación de estos discursos a través de publicaciones como la *Revista de misiones*. La ponencia mostró cómo la promoción de un clero indígena buscó no solo garantizar la continuidad de la labor misional, sino también construir puentes culturales y lingüísticos entre la Iglesia y las comunidades evangelizadas. En otro contexto, Ana Lucía Álvarez (Universidad de Guanajuato, México) reconstruyó los proyectos cooperativistas impulsados por jesuitas, estudiantes de medicina y colonos en Ciudad Nezahualcóyotl durante la década de 1970. A través de entrevistas y trabajo archivístico, la ponencia analizó el alcance y los límites de estas experiencias comunitarias, planteando la tensión entre utopía y fracaso, así como la huella social que dejaron en la comunidad pese a su corta duración.

La tercera mesa «Expresiones devocionales», abordó las prácticas religiosas desde una perspectiva cultural y transnacional. Carlos André Silva de Moura (Universidade de Pernambuco, Brasil) analizó las devociones surgidas en torno a los cementerios de Pernambuco entre 1956 y 1980, mostrando cómo personajes como «Alfredinho», la «Menina sem nome» y la «Mulher do Km 70» adquirieron fama de santidad al margen del reconocimiento oficial, a partir de narrativas

de martirio y milagros. Marisol López Menéndez (Universidad Iberoamericana, México) examinó la visita de las reliquias de San Judas Tadeo a México en 2024, prestando especial atención a las dimensiones afectivas, corporales y mediáticas de la experiencia religiosa, así como al papel de la tecnología digital en la apropiación de la corporeidad del santo. Finalmente, María Fernanda Romero Mendoza (Universidad Nacional Autónoma de México, México) propuso un estudio de las redes transnacionales josefinas en América Latina, destacando el aporte de la diáspora española al culto de la Sagrada Familia y a la construcción del templo barcelonés, así como la importancia de la prensa devocional y los exvotos para comprender estas circulaciones de fe, recursos y prácticas religiosas.

La cuarta mesa, «Prensa, literatura, cine y representaciones del catolicismo», puso de relieve el papel de los medios y la cultura escrita en la configuración del catolicismo moderno. Robson Rodrigues Gomes Filho (*Universidad de Estadual de Goiás*, Brasil) quien analizó la prensa católica en el estado de Goiás, Brasil, entre 1890 y 1930, mostrando cómo periódicos como *A Cruz* y *Santuário da Trindade* se insertaron en la política de la «Buena Prensa» impulsada por León XIII. La ponencia subrayó el carácter ambivalente de la postura católica frente al régimen republicano y su oposición firme a los movimientos revolucionarios, evidenciando el uso estratégico de la prensa como herramienta de intervención pública en un contexto de secularización y cambio político. Mathew Butler (*University of Texas at Austin*) trabajó la figura del célebre «cura whisky» de Graham Greene, reconstruyendo los vínculos entre la ficción literaria, la experiencia histórica del sacerdote Macario Fernández Aguado y las redes intelectuales y eclesiásticas del catolicismo mexicano de los años treinta, pues *El poder y la gloria* funcionó como una intervención literaria y política en el contexto postcristero. La intervención de Christine Marie Kovic (*University of Houston-Clear Lake*) desplazó el foco hacia el presente reciente, analizando las prácticas de hospitalidad y acompañamiento desarrolladas por comunidades católicas en la frontera entre México y Estados Unidos frente a la migración latinoamericana. A partir de estudios de caso en Texas, la ponencia destacó la dimensión transformadora de estos encuentros, así como las tensiones derivadas de las asimetrías de poder, el racismo y la militarización de la frontera. La mesa incluyó también la presentación de Laura Alarcón Menchaca sobre la socialización del Concilio Vaticano II a través de impresos como *Ecclesia*, *Cuadernos para el Diálogo* y *Contacto*. Francesco Ferrari (Universidad Católica de Colombia) trató sobre la cobertura de la visita apostólica de Juan Pablo II a Colombia en 1986 por parte de la prensa italiana. Esta última ponencia permitió reflexionar sobre los imaginarios internacionales de Colombia en un contexto marcado por la violencia política y el narcotráfico, en comparación con la visita de Pablo VI en 1968. La

ponencia de Susana Monreal (Universidad Católica de Uruguay) presentó el Diario de viaje (1947-1970) de Louis-Joseph Lebret OP, conservado en los Archivos Nacionales de Pierrefitte-sur-Seine, como una fuente utilizada por historiadores franceses y brasileños para el estudio de la presencia de Economía y Humanismo en Francia, África, Asia y Brasil, destacando que el documento ofrece un detallado relato de los viajes y actividades de Lebret; se recordó que el fraile francés realizó tres viajes a Uruguay y que, entre 1947 y 1970, desarrolló allí actividades académicas vinculadas a sus propuestas, mantuvo un grupo de seguidores organizados de diversas maneras y contó con el respaldo de la comunidad dominicana de la Provincia de Toulouse en Montevideo, en particular de fray Paul Ramlot OP, se destacaron las posibilidades de desarrollo local de Economía y Humanismo y el rol de coordinación continental desempeñado desde Uruguay. Susan Fitzpatrick (*California State University*) abordó la actuación de las Hermanas de la Sagrada Familia de Helmet en Guatemala durante la Guerra Fría, mostrando que, además de dirigir el elitista Colegio Belga, desarrollaron una amplia labor educativa y social con poblaciones mayas –escuelas indígenas, la Operación Uspantán inspirada en Paulo Freire, apoyo a refugiados, a las Comunidades de Pueblos en Resistencia y difusión internacional de denuncias sobre la represión–, en un contexto de persecución militar que incluyó bombardeos, señalamientos como comunistas y exilios, y subrayó que, pese a la centralidad de su acción y a la agencia de los mayas con quienes trabajaron, su presencia ha sido ampliamente invisibilizada en los relatos históricos.

La quinta mesa, «El pensamiento católico y su influencia», estuvo dedicada al pensamiento católico y a sus proyecciones sociales y políticas, reunió trabajos que abordaron la circulación de ideas, doctrinas y lenguajes políticos y teológicos en distintos contextos nacionales y transnacionales. La mesa puso en diálogo experiencias latinoamericanas, europeas y norteamericanas, mostrando la plasticidad del pensamiento católico frente a los desafíos del siglo XX. La ponencia de Anthony Nollet (Universidad de Sherbrooke, Quebec) abrió la sesión con un análisis de la recepción de la teología de la liberación de Samuel Ruiz García en Canadá, particularmente entre misioneros oblatos y redes como *Entraide missionnaire du Québec*. El trabajo mostró cómo la propuesta de una teología indígena, surgida en Chiapas, fue reinterpretada en un contexto marcado por la historia de los internados indígenas, generando tanto iniciativas de solidaridad como fuertes resistencias dentro de la jerarquía eclesial canadiense. Posteriormente, Santiago Pérez Zapata (Unicervantes, Bogotá) examinó los debates historiográficos sobre el carácter modernista y revolucionario de las derechas radicales europeas de entreguerras y su posible relación con el contexto ideológico de los intelectuales.

tuales conservadores colombianos Silvio Villegas y Gilberto Álzate Avendaño, subrayando su intento de articular catolicismo (especialmente la doctrina pontificia de Pío XI), nacionalismo y cesarismo democrático en una clave modernista e iliberal. La ponencia propuso releer a estas derechas radicales más allá de la categoría de reacción, situándolas en los debates transnacionales sobre fascismo y «modernismo político». Renato Amado Peixoto (*Universidade Federal do Rio Grande do Norte*, Brasil) centró su intervención en la cobertura de la Guerra Cristera por el periódico brasileño *A Cruz*, mostrando cómo el conflicto mexicano fue utilizado como recurso movilizador dentro del proyecto de recristianización impulsado por D. Sebastião Leme. La ponencia evidenció el papel de la prensa católica en la configuración de una cultura política militante y en la redefinición de las relaciones entre Iglesia y Estado en Brasil. Jaime Vito Paredes (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile) presentó un recuento histórico del pensamiento de Ignacio Ellacuría entre 1982 y 1989, centrado en el concepto de «Civilización de la pobreza», analizando su formulación en las obras de fines de la década de 1980 y proyectando su vigencia desde una perspectiva historiográfica a comienzos del siglo XXI. Por su parte, Taylor Fulkenson (Universidad Gregoriana) abordó la presencia poco estudiada de misioneros laicos en las décadas de 1950 y 1960 a través del programa Voluntarios del Papa para Latinoamérica (PAVLA), fundado en 1960, señalando que miles de laicos fueron reclutados por medio de diversas redes, incluso diócesis, universidades católicas y congregaciones religiosas, para apoyar, según sus especializaciones, tanto labores eclesiales y catequéticas como iniciativas de desarrollo comunitario, asimismo, la investigación recuperó los discursos que motivaron su incorporación, analizó su evolución a partir de los testimonios y de la memoria del programa tras su progresiva extinción entre fines de la década de 1960 y 1971.

La sexta y última mesa, dedicada a los «Activismos católicos femeninos», puso de relieve el papel de las mujeres en la configuración del catolicismo social, cultural e intelectual en América Latina. La ponencia de Fernando Armas Asín (Universidad del Pacífico, Perú) examinó, en el contexto del desarrollo del catolicismo social peruano, la figura de Ignacia Rodulfo entre 1884 y 1925, destacando su pertenencia a una familia conservadora vinculada a la política del siglo XIX y su dedicación, tras su primera viudez, al apoyo de las labores sociales fundamentales del catolicismo mediante una gestión económica eficaz del patrimonio heredado, y analizó su actividad económica, su labor caritativa, su cuestionamiento a la legislación liberal vigente y su participación política, con el objetivo de discutir la importancia de las mujeres en el liderazgo institucional católico, en la vida económica y en la construcción de alternativas de ayuda social en el continente. A con-

tinuación, Gabriela Díaz Patiño (Centro de Estudios Interdisciplinarios, México) examinó la mayor presencia de las mujeres católicas laicas en la primera mitad del siglo XX y los desafíos de la transformación de su actuar y pensar, vinculados a su creciente participación en las universidades, en la vida laboral asalariada y en la vida política a través de la lucha por el sufragio femenino, señalando que, aunque la institución eclesiástica continuó sosteniendo una concepción tradicional de las mujeres como guardianas de la moral pública y frágiles frente a los «errores» del mundo moderno, algunas mujeres católicas cuestionaron ese modelo e imaginaron una catolicidad femenina en diálogo y adaptación con la modernidad del siglo XX. El análisis se concentró en la obra narrativa de cuatro autoras católicas latinoamericanas: las argentinas Delfina Bunge (1881-1952) y Susana Calandrelli (1901-1978), la peruana Zoila Aurora Cáceres Moreno (1877-1958) y la mexicana María Concepción Urquiza del Valle (1910-1945), cuya producción literaria se desarrolló en diálogo con la modernidad de la primera mitad del siglo XX.

El seminario celebrado en México en 2025 ofreció un panorama amplio y articulado de los estudios recientes sobre el catolicismo latinoamericano contemporáneo, evidenciando la vitalidad del campo y la diversidad de enfoques metodológicos y temporales. A lo largo de las seis mesas se pusieron en diálogo escalas locales, nacionales y transnacionales, así como actores jerárquicos, laicales y femeninos, permitiendo observar al catolicismo no como un bloque monolítico, sino como un espacio atravesado por tensiones, adaptaciones y estrategias diferenciadas frente a los desafíos políticos, sociales y culturales del siglo XX. El IV seminario no solo consolidó redes académicas ya existentes, sino que también abrió nuevas líneas de investigación y diálogo interdisciplinario. Al reunir estudios de caso diversos y enfoques comparativos, el encuentro reafirmó la pertinencia de pensar el catolicismo latinoamericano del siglo XX como un campo dinámico, plural y en constante redefinición, ofreciendo claves fundamentales para comprender su lugar en la historia reciente de la región.

El próximo encuentro de la Red de Historia del Catolicismo Latinoamericano del Siglo XX (RHCL) se realizará en Bogotá (Colombia) en septiembre de 2026, organizado mediante una alianza entre la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de La Sabana, la Universidad Católica de Colombia y Unicervantes, y como en ediciones anteriores se espera contar nuevamente con la participación de especialistas en historia del catolicismo latinoamericano contemporáneo provenientes de Europa y América.

Santiago PÉREZ ZAPATA
Unicervantes, Bogotá
santiago.perez@unicervantes.edu.co

Congreso Internacional «The Auditors of the Roman Rota: social connections, expertise and influence. Rethinking ecclesiastical careers in a transnational perspective (16th-19th centuries)»

(Zaragoza, 12-14 de noviembre de 2025)

El Congreso Internacional «The Auditors of the Roman Rota: social connections, expertise and influence. Rethinking ecclesiastical careers in a transnational perspective (16th-19th centuries)» tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza y congregó a 25 especialistas de Historia, Historia de la Iglesia, Historia del Derecho e Historia del Arte.

Este congreso se enmarca en los objetivos del proyecto ERC ROTAROM17 *Delivering justice on a transnational scale in Europe. Ybe Roman Rota and the enforcement of a legal cultura of negotation (c. 1560-1700)*, cuya Investigadora Principal es la profesora Isabelle Poutrin (*Universidad de Reims-Champagne-Ardenne*). Y, además, es fruto de la colaboración de este proyecto con el Grupo de Investigación de Referencia H01_23R «Blancas-Historia Moderna» del Gobierno de Aragón y con el proyecto PID2021-126470NB-I00. *Santidad, devociones, imágenes y discurso contrarreformista: poderes en conflicto en la Iglesia del Mundo Hispánico en la Edad Moderna*, cuyo Investigador Principal es el profesor Eliseo Serrano Martín (*Universidad de Zaragoza*).

La coordinación del congreso ha corrido a cargo de los IP de ambos proyectos: la profesora Isabelle Poutrin y el profesor Eliseo Serrano. La organización dependió de los doctores Jair Santos y Daniel Ochoa (ambos de *l'École Française de Rome*) y el comité científico estuvo formado por los profesores Isabelle Poutrin (*Université de Reims Champagne-Ardenne*); Eliseo Serrano Martín (*Universidad de Zaragoza*); Simona Feci (*Università di Napoli l'Orientale*); Benedetta Borello (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*); Anne Bonzon (*Université Paris VIII*); y Andrea Errera (*Università di Parma*).

El proyecto ERC ROTAROM17 tiene como objetivo comprender la Rota Romana, el alto tribunal civil del Papa, como una de las herramientas esenciales del gobierno transnacional de la Iglesia católica en la Europa de la Edad Moderna. Su propósito es estudiar esta institución aún poco conocida para este período, así como observar el derecho en acción en la resolución de disputas, y la manera

en que la jurisprudencia del tribunal —utilizada como referencia por expertos jurídicos y difundida en bibliotecas— contribuyó a la creación de una cultura jurídica fundada en la negociación. El segundo objetivo del proyecto es abrir un nuevo campo de investigación sobre el tribunal más antiguo de Europa todavía en funcionamiento, y facilitar el acceso a su ingente y poco utilizada documentación mediante la producción de herramientas de investigación y obras de referencia fundamentales, sentando así las bases para futuros desarrollos académicos.

Por tanto, uno de los principales objetivos de ROTAROM¹⁷ es comprender las características fundamentales, las fortalezas y los límites de la autoridad de un tribunal que actuaba como instrumento del poder transnacional papal, impartiendo justicia más allá de los límites del Estado pontificio, en territorios donde sus decisiones podían ser contestadas. Sostenemos que esta autoridad descansaba en varios elementos: la personalidad de los auditores; sus conexiones sociales en Roma y en sus países de origen; la reputación del tribunal en materia de alta pericia jurídica e integridad moral; la orientación del procedimiento hacia la búsqueda de la conciliación entre las partes; el uso de coacción; la calidad jurídica de las decisiones; y la difusión de la jurisprudencia del tribunal a través de colecciones de decisiones publicadas e impresas.

La composición internacional del colegio de auditores se mantuvo sujeta a cupos por «nacionalidad» desde la bula *Romani pontifices* (Sixto IV, 1472), que fijó en doce el número de auditores del Sacro Palacio, pese a la «italianización» de la Curia en el siglo XVII, y hasta la desaparición de la «antigua» Rota en 1870. Entre los doce auditores, ocho eran italianos (tres nombrados por el Papa, cinco procedentes de un grupo privilegiado de Estados italianos); cuatro eran ultramontanos, originarios respectivamente de Francia, el Sacro Imperio, Castilla y Aragón. Sin embargo, dado que la historiografía «clásica» sobre las relaciones entre el papado y los Estados europeos se ha centrado en los conflictos de poder político, disputas jurisdiccionales y crisis diplomáticas, esta perspectiva ha puesto en primer plano a nuncios, cardenales, obispos y confesores reales, dejando de lado al colegio de la Rota. Más recientemente, los enfoques desde la historia social y cultural han examinado la Curia como una administración compleja, prestando mayor atención a la pluralidad de actores y órganos implicados en el gobierno de la Iglesia, así como a las carreras del personal curial. Mientras que varias Congregaciones de la Curia Romana son actualmente objeto de investigaciones muy dinámicas, la Rota no ha recibido un interés comparable.

Los auditores de la Rota rara vez han sido estudiados por sí mismos, especialmente cuando fallecieron mientras aún ejercían en la institución. Por otro lado, los investigadores han producido numerosas monografías sobre miembros

del clero que sirvieron como auditores y posteriormente ascendieron a puestos superiores (nuncios apostólicos, cardenales, papas), pero la etapa de sus carreras en la Rota apenas ha suscitado atención. Tanto es así que este congreso ha sido el primero dedicado exclusivamente a este tema, desde el punto de vista de la historia social, política y cultural del tribunal de la Rota.

Siendo así, el congreso tenía dos objetivos claros: en primer lugar, comenzar a llenar esta laguna historiográfica con la presentación de los primeros resultados de la investigación en curso del equipo; y, en segundo lugar, dar a conocer la importancia de la figura de los auditores dentro de la curia romana, destacando distintas facetas de su vida que no han sido contempladas hasta ahora. Siguiendo esos objetivos, el planteamiento del congreso abordó a los auditores en la *longue durée*, desde 1472 hasta 1870, con el fin de refinar comparaciones entre las trayectorias de los auditores en diferentes periodos. Así pues, el *call for papers* abierto a los investigadores proponían cuatro grandes mesas.

El congreso comenzó el miércoles 12 de noviembre con la bienvenida del decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, el profesor José Antonio Beltrán, así como los correspondientes saludos institucionales de los coordinadores científicos del congreso.

La tarde del 12 de noviembre fue ocupada enteramente con la mesa *Rethinking careers*. Esta mesa estuvo presidida y moderada por la profesora Elfie Guyau (*Université Paris Nanterre*) y tenía como objetivo principal reconsiderar las carreras de los auditores, explorando las etapas anteriores y posteriores de estos jueces. Así pues, esta mesa giró en torno a ocho intervenciones de carácter prosopográfico y biográfico que permitieron reflexionar sobre el *cursus honorum* de esta élite eclesiástica. El doctor Giacomo Mariani (*Villa i Tatti*) estudió el origen y las carreras de los auditores del Sacro Imperio designados para la Rota que, a diferencia de los franceses y españoles, solían culminar su carrera allí sin regresar a cargos de relevancia en sus territorios. El doctorando Francesco Grillenzoni (*Université de Reims-Champagne-Ardenne*) nos mostró algunos avances en su tesis doctoral, permitiendo comprobar el peso diplomático y mediador que tuvieron algunos auditores franceses durante los conflictos existentes entre Luis XIV e Inocencio XI. La profesora Teresa Guerrini (*Università di Bologna*) propuso una prosopografía de los auditores de origen boloñés analizando familia, educación y actividades profesionales de esta élite, permitiendo reconstruir las redes de protección de las que se benefició la ciudad de Bolonia durante el Seiscientos. Alida Azara (*Università degli Studi di Parma*) hizo lo propio con los auditores del ducado de Milán, destacando el papel que jugó el Colegio de Nobles de la ciudad en su elección y la influencia de la Monarquía de España durante su dominio.

Comenzando con la dimensión biográfica, la profesora Henar Pizarro Llorente (Universidad Pontificia de Comillas) destacó el papel que jugó el puesto de auditor en la carrera del cardenal Gaspar Quiroga (1512-1594), arzobispo de Toledo, y abrió nuevas perspectivas para el estudio de su figura y sus decisiones rotales. Por su parte, el profesor David Martín Marcos (Universidad Nacional de Educación a Distancia) hizo hincapié en el papel diplomático del auditor catalán José Molinés, encargado de la defensa de los intereses de Felipe V durante la ruptura de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede durante la Guerra de Sucesión española. La doctoranda Sandra Bertolini Crespo (Universidad de Valladolid) dio a conocer una personalidad hasta ahora poco trabajada: Francisco Zárate Terán. A través de su figura ilustró cómo los colegios mayores y las redes familiares favorecieron su ascenso romano, permitiendo reflexionar sobre puntos comunes en la carrera y en la financiación de la misma por parte de las élites hispanas hasta llegar a la presidencia de la chancillería de Valladolid. Por último, y adentrándonos en los siglos XVIII y XIX, el profesor Fernando Suárez Golán (Universidad de Vigo) demostró cómo influyó el posicionamiento político del canónigo gallego José Antonio Rivadeneira (1774-1826) durante la Guerra de Independencia y la dominación francesa en su posterior elección como auditor en el reinado de Fernando VII.

La jornada del jueves 13 de noviembre estuvo dividida en dos mesas. La primera, que abarcó toda la mañana de aquel día, tenía como objetivo principal acercarnos a las actividades que los auditores de la Rota desarrollaron durante su estancia en la Curia romana y cómo ello influyó en los destinos posteriores, si los hubo. Moderó la mesa la profesora Fabienne Henryot (*École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques*). Abrió la jornada la conferencia de la profesora Isabelle Poutrin (*Université de Reims Champagne-Ardenne*). En ella examinó cómo funcionaba la Rota como organismo colegial, analizando condiciones materiales de trabajo, rituales y distribución de tareas. Puso de relieve los conflictos internos surgidos en el seno de la institución durante la sucesión de Francisco Peña como decano del tribunal. El profesor Bertrand Marceau (*Université de Reims Champagne-Ardenne*) indagó, a través de documentos personales y biográficos, en la personalidad del auditor francés Louis de Bourlémont (1675-1679). Estas fuentes permiten observar la vida cotidiana de la curia, episodios ceremoniales y aportan una mirada singular a la experiencia de un auditor en un periodo de rivalidades internacionales. El doctor Enrico Flaiani (*Archivio Apostolico Vaticano*) analizó varios diarios de decanos y auditores de la Rota del siglo XVIII como fuente documental, fundamentales para la reconstrucción de la actividad judicial, las causas tratadas, las ausencias, la salud y las opiniones

de los jueces rotales. En definitiva, una visión interna del funcionamiento de la institución. La doctoranda Sabrina Delneri (Universidad Autónoma de Madrid) revisó el papel que jugó el auditor catalán Josep Molines i Casadevall tras la ruptura diplomática de España con la Santa Sede en 1709, poniendo énfasis a las redes personales que desplegó en Roma, su enemistad con Clemente XI y su deslegitimación jurídica y social a causa de esta. Valentina Emiliani (*Università Roma-Tre*) presentó sus estudios sobre la trayectoria de Giovanni Battista Pamphili en la Rota antes de convertirse en Inocencio X. A partir de documentación romana y correspondencia analizó su actividad judicial, sus redes de patronazgo y su papel en causas judiciales concretas que preocuparon al papado de la época. La doctora Sonia Merli (*École Française de Rome*) presentó la biografía de Napoleone Comitoli, uno de los mayores jurisconsultos de época en la península itálica, que llegó a ejercer como obispo de Perugia durante el primer tercio del siglo XVII, permitiendo la renovación jurídica de la ciudad. La profesora Ofelia Rey Castelao (Universidad de Santiago de Compostela) concluyó la mesa. Su intervención sirvió como reflexión para comprobar cómo la experiencia jurídica de los auditores pudo haber jugado un papel muy importante en su promoción posterior a diócesis conflictivas, como lo era la sede de Santiago de Compostela en el siglo XVII. Así pues, la profesora Rey nos acercó al pontificado de Pedro Carrillo de Acuña (1595-1667), conflictivo a la par que interesante desde el punto de vista político.

La mesa de la tarde fue presidida por el profesor Ignasi Fernández Terricabras (Universitat Autònoma de Barcelona) y tuvo como principal objetivo reflexionar sobre la difusión de la reputación e integridad moral del tribunal a lo largo de la catolicidad, consiguiendo con ello la difusión de una práctica jurídica internacional a través de las *Decisiones*. El doctor Antonino Campagna (*Archivio di Stato di Roma*) habló de los testamentos de distintos auditores conservados en los notarios propios del Tribunal de la Rota, muchos de ellos inéditos y que aportaban interesantes noticias sobre la memoria jurídica y escribanías de los jueces rotales. Rémi Demoen (*Université de Reims-Champagne-Ardenne*) reconstruyó la figura del auditor veneciano Giovanni Battista Coccino (1570-1641) a través de su biblioteca, comprobando cómo en sus libros se refleja su trayectoria, reputación y práctica judicial. El profesor Florian Reverchon (*Université Toulouse Capitole*) comparó la práctica y la ética profesional del juez según el tribunal de la rota con los parlamentos franceses, examinando coincidencias y diferencias de la concepción del oficio judicial a través de decisiones, tratados y diarios. Finalizó la jornada con la intervención de la profesora Benedetta Borello (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*), que trajo a colación la re-

flexión, al calor de las nuevas historiografías sobre la consideración del trabajo, de la práctica jurídica de algunos auditores de los siglos XVII y XVIII a través de su correspondencia familiar.

La jornada del viernes 14 de noviembre estuvo dedicada exclusivamente a uno de los auditores aragoneses más influyentes del siglo XVII: Francisco Peña (1540-1612). El objetivo era reunir estudios que iluminasen algunos aspectos pocos conocidos de este auditor, figura clave de la curia en su tiempo. Presidió la mesa el profesor Eliseo Serrano Martín (Universidad de Zaragoza). Comenzó la mesa el doctor Daniel Ochoa Rudi (*École Française de Rome*), que reflexionó sobre la carrera del auditor a través de un estudio de redes curiales y de su testamento, desconocido hasta ahora. El profesor Andrea Errera (*Università di Parma*) presentó y contextualizó, desde una nueva óptica, la obra por la que Francisco Peña alcanzó fama mundial, la edición y codificación del *Directorium Inquisitorum* de Eimerich, en el contexto del auge inquisitorial de finales del siglo XVI. La doctora Mathilde Albisson (*Université Catholique de Louvain*) analizó la participación de Peña como apoyo clave de la Inquisición española en Roma, colaborando con el procurador general Juan de Hoces. Finalizaron el congreso los profesores Marc Millán y Juan Carlos Calvo (ambos de la Universidad de Zaragoza). En su intervención presentaron la faceta artística y patronal del auditor aragonés como mecenas de la iglesia de Villarroya de los Pinares, su pueblo natal.

Siendo así, este congreso –el primero en abordar esta temática– permitió demostrar la relevancia histórica de los auditores de la Rota romana como actores esenciales del gobierno eclesiástico y de la cultura jurídica de la Edad Moderna. Las investigaciones presentadas evidenciaron la amplitud de sus funciones, sus redes sociales y su impacto político-diplomático. Asimismo, se subrayó la utilidad de un enfoque comparado y de larga duración para comprender la institución y las personas que la conformaron. En conjunto, el encuentro abrió nuevas líneas de estudio y consolidó una red internacional de especialistas sobre la Rota romana.

Íñigo BIENZOBAS GIL
Universidad de Zaragoza
ibienzobas@unizar.es

Anne F. VERGNAUD
Universidad de Zaragoza
avergnaud@unizar.es

La parola del papa nel Medioevo. *Mise en forme*, diffusione e ricezione

(Roma, 2-3 de dicembre de 2025)

È il clima delle grandi occasioni quello che si è respirato all'Istituto Storico italiano del Medioevo e all'*Ecole française de Roma* nel corso del convegno internazionale «La parola del papa nel Medioevo. *Mise en forme*, diffusione e ricezione» il 2 e 3 dicembre scorsi. Un convegno che ha raggruppato uno accanto all'altro i massimi esperti di storia del papato medievale i quali si sono confrontati tra loro, offrendo nuove prospettive di studio, su un tema che ancora oggi suscita interesse e anima il dibattito storiografico internazionale. A giudicare dalla qualità degli interventi e anche dalla lingua utilizzata dai vari relatori (francese, inglese, italiano, tedesco) il tema dell'autorità pontificia nel Medioevo si conferma ancora una volta un terreno di studio «cosmopolita».

Il ritmo dei lavori, secondo il *planning* predisposto dagli organizzatori, si è rivelato sin da subito serrato: non oltre trenta minuti il tempo concesso ai relatori che in soli due giorni si sono avvicendati con oltre venti interventi, nelle due sedi degli enti organizzatori che si trovano nel suggestivo sfondo di piazza Navona e di piazza dell'Orologio nel cuore di Roma. A coordinarli esperti di fama internazionale come Fulvio Delle Donne dell'università Federico II di Napoli, Emanuela Prinzevallo della Sapienza di Roma, Emanuele Conte di Roma Tre e Nicole Bériou dell'Institut de France. Sin dalle prime battute, nei saluti istituzionali del direttore dell'Isime Umberto Longo e quello dell'*Ecole française* Cedri Quertier, si è subito puntata l'attenzione sull'approccio ermeneutico che bisogna utilizzare su un tema così delicato: la parola del papa infatti non deve essere intesa come un mezzo esclusivamente verbale bensì è necessario interpretarla come una modalità di governo che si declina attraverso numerosi *cliché* comunicativi. Un tema dunque che è stato sottoposto a un'analisi sistematica che si è articolata su cinque grandi prospettive multidisciplinari: Epistolografia, *Ars predicandi*, *Iusdicere*, *Ars visualis* e *Ars celebrandi*. Quanto emerso nelle quattro sessioni, così come ha ben interpretato Agostino Paravicini Bagliani nelle sue conclusioni, è che la parola del pontefice, soprattutto nell'Alto Medioevo, si esprime paradossalmente soprattutto attraverso il silenzio.

È stato lo studioso Georg Strack a focalizzare maggiormente l'attenzione su questo paradosso: dopo le vaste raccolte omiletiche di Gregorio I e i sermoni di Leone I, negli archivi o nelle biblioteche europee non si ha più traccia di testi-

monianze pastorali da parte dei vescovi di Roma, almeno fino alla seconda metà del IX secolo. Se si tiene conto che queste prime attestazioni a ridosso dell'anno mille vertono soprattutto su temi di rilevanza politica o giuridica e sono legati ai vari concili, l'assenza di sermoni sembra continuare fino al XIII secolo. Tali sermoni, oltretutto, sono generalmente trasmessi e redatti da chierici con uno scopo particolare e personale, in quanto riguardavano per la maggior parte privilegi concessi a loro vantaggio. Alla luce di questo, sermoni come quello di Adriano II, Benedetto VIII e Gregorio VII risultano seguire, dal punto di vista linguistico, lo stile diplomatico di corte e dei documenti pontifici ufficiali. Anche quelli di Leone IX sarebbero da annoverare in tale categoria: con questo papa vi è più che altro l'inizio di una tradizione dei discorsi di battaglia che se da un lato suscitano maggior interesse da un punto di vista letterario, allo stesso tempo è necessario però ribadire che vi è la presenza di pochi elementi di carattere pastorale, in quanto sono il prodotto di una storiografia di orientamento retorico. Eppure se da pontefici come Alessandro II ci si aspetterebbe questo silenzio – poiché ritenuto un oratore incapace secondo la tradizione – risulta difficile da comprendere il perché non si hanno raccolte di sermoni per pontefici del calibro di Urbano II, il quale viene giudicato dai suoi contemporanei come un predicatore influente. Un interrogativo che ha infervorato il dibattito nel corso delle discussioni.

Il paradossale silenzio dei pontefici è stato confermato anche da Jochen Johrendt, il quale ha dimostrato come nella storiografia nordalpina, fino al XI secolo, di lettere papali non se ne faccia affatto menzione. Un solo caso, che può essere ritenuto come un'eccezione, è rappresentato dall'*Annalista Saxo* a metà del XII secolo: si tratta di un caso unico in terra germanica anche se le lettere riportate appartengono a papi non contemporanei all'autore. Un dettaglio che non contribuirebbe ad avvalorare l'ipotesi di una consapevolezza dell'autorità papale in quell'area centrale del continente. Consapevole di ciò Johrendt si domanda se le lettere dei papi venissero citate per scopi propri o servivano anche a dimostrare il riconoscimento del potere papale e a dare peso alla parola del papa. Si tratta di una vera incognita che ancora oggi non trova risoluzione o risposte unanimi da parte degli storici.

Medesimo scenario di silenzio si profila in terra dalmata. Stéphane Gioanni nel ricercare la voce del papa negli archivi dell'Adriatico orientale, individua soltanto un dossier che è relativo ai concili di Spalato del 925 e del 928: in questo caso vi sarebbero alcune lettere di papa Giovanni X e una di papa Leone VI, quest'ultima solo di ratifica delle decisioni prese qualche anno prima. Le lettere però sono state completamente ignorate dalla tradizione medievale in quanto si dovrà attendere l'epoca moderna affinché vengano menzionate, nello specifico a partire dal XVI secolo nella *Historia Salonitana Maior*.

Un silenzio dunque assordante quello che emerge dagli interventi proposti. È necessario infatti attendere l'ascesa di Innocenzo III affinché si registri un vero *turning point* in proposito. È Christian Grasso infatti a presentare una ricerca sui manoscritti del *Liber sermonum* innocenziano, affrontando il pionieristico tentativo di comporre un puzzle così complesso che ancora oggi non permette di giungere a una conclusione: anche l'assenza di un'edizione critica è spiegata dalla consapevolezza che l'opera presenta delle incognite non indifferenti. Si contano infatti dai 60 agli 80 sermoni che dovrebbero far parte del *Liber sermorum*; i vari manoscritti inoltre raggruppano in alcuni casi sermoni diversi l'uno dall'altro; ciò che è possibile fare al momento è individuare i canali di diffusione: quello cistercense, di San Vittore e di due capitoli di chiese cattedrali. Si tratta di particolari interessanti in quanto fanno intuire il respiro internazionale che il papa voleva dare a questa sua opera. Siamo di fronte a un vero *work in progress* reso ancor più difficoltoso dalla trasmissione della collezione che, inizialmente legata soprattutto ai network monastici, si è ulteriormente ampliata e diversificata nei secoli XIV e XV. Nonostante tutto, la presenza di tale progetto pontificio svela l'intenzione principe di Innocenzo, ovvero quella di proporre i suoi sermoni come modelli base per la predicazione in tutta la cristianità. L'opera è stata voluta infatti dallo stesso Lotario e questo lo si può comprendere da quanto emerge dal prologo: una lettera indirizzata ad Arnaldo, abate di Citeaux. Siamo di fronte all'intenzione da parte del papa di proporre una *ratio praedicationis*, assimilata dai predicatori del tempo. È il caso per esempio di Antonio da Padova, i cui sermoni sarebbero influenzati molto da quelli innocenziani, almeno per ciò che concerne la struttura e il contenuto. A proporre questa analogia interessante è stata Eleonora Lombardo la quale ha constatato come la predicazione mendicante sia divenuta un luogo privilegiato di mediazione e rilancio della retorica pontificia. Antonio infatti attinge direttamente ai sermoni e ai trattati papali e diventa così un osservatorio privilegiato per cogliere questi processi nel loro momento genetico: l'interazione precoce tra magistero papale e prassi omiletica, prima della normalizzazione scolastica e liturgica.

Innocenzo III, definito da Paravicini Bagliani nel corso di un suo intervento, il vero protagonista del convegno, travalica nel suo operare l'aspetto comunicazione: non è solo la predicazione che vuole accentrare a sé ma l'uomo nella sua interezza. A far emergere questa *nuance* è stato l'intervento di Sara Menzinger la quale ha sottolineato come il papa giunge ad amministrare nelle sue mani anche il potere di rigenerare una persona: la *Glossa Palatina* di Lorenzo Ispano ne dà infatti conferma. La trasformazione *dell'homo novo* fu progressivamente sottratto alla penitenza interiore e attribuito alla persona diretta del papa, unica autorità capace di modificare lo *status* morale e giuridico degli individui; un processo che trova

il suo culmine nei secoli XIII e XIV quando la teoria si consolidò grazie a canonisti e civilisti che integrarono diritto romano e pensiero cristiano, riconoscendo nella reintegrazione pontificia o imperiale l'unica forza creativa. Tale potere che si è voluto accentrare nelle mani del papa è in sostanza il frutto di un dibattito già iniziato nel XII secolo che verteva sulla possibilità che la penitenza cancellasse del tutto la colpa. Si giunse dunque al ricorso dell'intermediazione papale e dei suoi delegati quale elemento necessario per emendare un peccatore.

Nicole Bériou si discosta da Innocenzo e sposta l'attenzione su un altro pontificato, concentrandosi su un insieme di indizi convergenti che permettono di attribuire a papa Niccolò III i sessanta sermoni contenuti nel manoscritto Arch. di San Pietro F36. La studiosa si è interessata a delineare i tratti originali della raccolta facendo emergere una testimonianza illuminante di questo papa che scardina il ritratto ostile portato avanti dai detrattori, assimilato successivamente nella *Commedia* di Dante e nei *Vaticinia de summis pontificibus*.

Medesima impostazione di studio è quella presentata da Ralf Lützelshwab, il quale focalizza l'attenzione sui sermoni di papa Clemente VI considerato uno dei migliori oratori del suo tempo ed elogiato dai suoi contemporanei.

Grande considerazione e autorità il papa pare acquisirla anche nei tribunali dell'inquisizione quando a partire dagli anni Trenta del Duecento vi è la necessità di un largo ricorso alla sua parola. Gli interventi pontifici furono infatti destinati non solo ai referenti del tribunale, ma per loro tramite anche alle società locali, ricevendo così ampia diffusione e incontrando forme di opposizione. I mutamenti dell'Inquisizione duecentesca però – ha spiegato Riccardo Parmeggiani – diedero vita a un decentramento della gestione del tribunale, con poteri ai frati di intervenire anche sulla parola del pontefice, interpretandola secondo la propria opportunità.

Il duecento si configura anche come il secolo dell'apogeo dell'*ars dictaminis*, un periodo aureo che secondo Benoît Grévin ha un'origine precisa: l'ingresso del cardinale Tommaso di Capua nella curia romana, intorno agli ultimissimi anni di pontificato di Innocenzo III, precisamente nel 1214 per terminare nel 1290. Trattati di teoria epistolare, le collezioni di lettere o *summae dictaminis* organizzate dalla stessa cancelleria, gli scambi ludici dei notai e vicecancellieri (*certamina*) sono i documenti presentati all'assemblea che fondano le basi per uno *stilus curiae* che vuole imporsi come modello da esportare anche fuori le mura romane.

Barbara Bombi ha presentato uno studio sulla lettera che papa Gregorio IX indirizzò agli studiosi di Bologna e Parigi nel 1234 in occasione della promulgazione del *Liber Extra*, analizzando la tradizione biblica ed esegetica alla base del concetto di *Rex pacificus* e approfondendo inoltre come questo titolo sia stato impiegato dai canonisti e nelle scuole tra la metà del XII e la metà del XIII secolo.

Impegnativo lavoro anche quello di Evgeniya Shelina che ha creato una modellizzazione sperimentale delle strutture semantiche di un *corpus* di lettere papali, conservate nei Registri Vaticani, relative ai pontificati intercorsi tra Gregorio IX e Clemente V (1227-1314): calcolando gli *embeddings* e classificando in *cluster* il vocabolario utilizzato, si è reso possibile osservare le opposizioni strutturali, ponendo particolare attenzione all'opposizione *spiritus/caro*.

Sulla medesima scia Armand Jamme, che ha analizzato i rapporti tra gli atti diplomatici e altre tracce meno formalizzate di ciò che riguarda essenzialmente il governo, mettendo altresì in piedi un test statistico su un pontificato e un fenomeno, ovvero la nomina a una categoria di ufficio, volutamente situata all'apice del papato avignonese, considerato come un modello singolare che coltivava un rapporto molto stretto con la scrittura amministrativa.

Luca Loschiavo ha dimostrato come sussista una propedeuticità del potere della parola del vescovo di Roma che gradualmente viene percepita non solo come autorevole (cosa che accadde sin dai primissimi tempi) ma anche come giuridicamente vincolante. Per fare questo si avvale di un esempio che riguarda un provvedimento dell'imperatore Giustiniano che nel corso dei secoli viene recepito in modo diverso: l'intenzione originaria infatti era quella di privilegiare le chiese e gli enti religiosi fissando nei loro confronti un termine di prescrizione addirittura centennale (a. 530) ma successivamente, grazie anche all'intervento di Graziano nel suo *Decretum*, la norma fu modificata secondo lo schema dell'interpretazione autoritativa della parola del papa. E di questa nuova impostazione esegetica volle avvalersi in particolare Innocenzo III.

La parola del papa che emerge dai silenzi e dai documenti, è riconoscibile anche nell'arte: Stefano Riccioni ha affrontato infatti il tema della «visualizzazione delle parole del papa» portando all'attenzione dei presenti l'esempio della porta di S. Apollinare in S. Pietro, realizzata durante la lotta per le investiture per poi passare alle iscrizioni di Pasquale II a S. Lorenzo in Lucina: due esempi di monumenti artistici che costituiscono un caso esemplare delle strategie papali della riforma ecclesiastica. In questo contesto inoltre a S. Lorenzo in Lucina è stato possibile riscontrare anche l'obliterazione delle parole dell'antipapa Anacleto II scritte su una lastra dismessa, a favore dell'epigrafe di Innocenzo II da parte del canonico Benedetto. Un breve esame della lastra di San Tommaso in Parione mostra inoltre particolari caratteristiche volte a riprodurre in termini cancellereschi e «istituzionali» le parole di Innocenzo II, da poco insediato a Roma. Altro contributo da parte di Riccioni è quello di un'immagine di Bonifacio VIII la cui parola pronunciata dalla Loggia delle benedizioni in Laterano presumibilmente poteva riferirsi all'indizione del primo Giubileo del 1300: un'ipotesi che è stata

oggetto di discussione da parte dell'assemblea che ha avanzato altre proposte interpretative.

Non solo i silenzi, documenti e arte bensì la fisicità stessa del papa comunica la sua autorità: a sostenerlo è stata Eva Ponzi che ha evidenziato come nel Medioevo tutto è parola, o meglio, tutto è comunicazione fatta attraverso *media* diversi, compresenti e interrelati fra loro, che veicolano significati ed espandono le percezioni, sollecitando spesso tutti i sensi dei destinatari di quelle parole.

La celeberrima *I* di *Inter holocausta*, eseguita a f. 72r del *Reg. Vat. 5* della serie di Innocenzo III, rappresenta il «corpo parlante del pontefice» in una immagine che dialoga in maniera serrata con il testo della lettera papale e con quelli esibiti nei filatteri. Si tratta di una pista di interesse che potrebbe aprire nuovi orizzonti di studio in merito soprattutto a come si presentava in pubblico il papa e attraverso i paramenti utilizzati, i quali anch'essi intendevano trasmettere un messaggio da comunicare al popolo e ai posteri.

Seguendo questa scia non poteva mancare in questo convegno anche l'aspetto liturgico che è stato offerto ai presenti da Juan Rego. Mentre oggi predicazione e proclamazione dell'anafora appaiono come ambiti distinti, la terminologia liturgica medievale ricorre spesso al termine *praedicatio* per indicare la preghiera eucaristica del rito romano. Tale uso sottolinea il carattere di proclamazione laudativa delle opere di Dio. La *praedicatio canonis* è una proclamazione delle *magnalia Dei* compiuta davanti alla comunità, ma non a essa rivolta, bensì indirizzata a Dio come preghiera comune. In questa prospettiva emerge l'antico legame tra liturgia e predicazione. Da questa prospettiva ritorna a essere protagonista Innocenzo III. Per lui il sacrificio eucaristico rappresentava l'atto rituale più alto (*inter omnia sacramenta... praecipuum*). Tuttavia, proprio nel momento allora ritenuto più solenne della celebrazione, il Canone, al papa veniva imposto il silenzio. Si configura così una *praedicatio* silenziosa: un corpo papale visibile ma muto. Come a sottolineare che la presenza e i gesti parlano più delle parole.

In conclusione da questo interessante convegno emerge una consapevolezza condivisa in modo unanime: il tema della parola del papa sembra essere ancora oggi un terreno tutto da esplorare, e proprio dalla città dei papi si è avviata una nuova proposta di studio affinché storici e studiosi di tutto il mondo possano impegnarsi sempre più a illuminare quei numerosi angoli bui della Storia medievale che attendono di comunicare nuove verità e preziose testimonianze, restituendo alla memoria collettiva il valore autentico di un'epoca complessa, in cui la voce del pontefice fu protagonista non solo spirituale bensì culturale e politica del suo tempo.

Francesco IERMITO
Pontificia Università della Santa Croce
francescopfi@yahoo.com

Congreso Internacional *Instrumenta altaris*. Los objetos rituales y sus imágenes para la liturgia medieval

(Madrid, 20-22 de enero de 2026)

La Universidad Rey Juan Carlos acogió, entre los días 20 y 22 de enero de 2026, el Congreso Internacional *Instrumenta altaris. Los objetos rituales y sus imágenes para la liturgia medieval*, celebrado en el marco del proyecto de investigación *The-sauri Rituuum. Los artefactos de la liturgia medieval y su presencia en la cultura visual: objetos, vestiduras y libros (ss. VI-XVI)* [2023/00423/010], financiado por la Comunidad de Madrid y la propia Universidad Rey Juan Carlos.

La elección del tema distaba de ser fortuita. Los estudios en historia del arte medieval requieren, de manera ineludible, un conocimiento profundo de la liturgia cristiana para aprehender el significado último que los artefactos suntuarios poseían desde una perspectiva funcional, simbólica y ritual. En este sentido, el congreso establecía un fecundo diálogo epistemológico entre los avances experimentados por la antropología de los objetos en las últimas décadas y las investigaciones sobre las artes suntuarias medievales, abordadas desde la materialidad, las representaciones iconográficas y los procesos de construcción de la memoria visual. Bajo la coordinación del profesor Ángel Pazos-López y de los investigadores Antonio Sánchez Rosa y Naiara Ortega Barbero (Universidad Rey Juan Carlos), el encuentro se propuso explorar las miradas poliédricas que convergen en el estudio de los artefactos de uso litúrgico medieval: objetos rituales y vasos sagrados, vestiduras y textiles litúrgicos, así como manuscritos de finalidad ritual, hoy conservados no solo en tesoros y sacristías, sino también en museos y colecciones, a menudo descontextualizados y alejados de su función originaria.

La inauguración contó con la intervención del Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte y Estudios Interdisciplinarios, y de la Secretaria del Departamento de Estudios Históricos y Sociales, Lengua Española, Literatura, Filosofía Moral y Didácticas Específicas, del que forman parte los organizadores del encuentro. Sus alocuciones pusieron de manifiesto el firme compromiso institucional de la Universidad Rey Juan Carlos (la universidad pública más joven de la Comunidad de Madrid) con el estudio del arte litúrgico medieval y con el impulso de investigaciones orientadas a su análisis, interpretación y valorización desde una perspectiva decididamente interdisciplinaria.

La primera sesión se centró en el estudio del altar y su entorno en la Edad Media, concebido como núcleo material, simbólico y visual del espacio litúrgico.

Justin Kroesen y Pablo J. Pomar Rodil abordaron, desde perspectivas complementarias, la continuidad y transformación de los dispositivos del presbiterio: Kroesen analizó la pervivencia del mobiliario y los objetos medievales en iglesias luteranas tras la Reforma como vía para reconstruir el paisaje visual de la liturgia, mientras que Pomar examinó el origen y la prolongada vigencia de las cortinas de altar, interpretadas como elementos de delimitación simbólica y funcional del espacio sagrado. Las comunicaciones ampliaron este marco analítico: Rubén Peretó Rivas estudió el altar como figura de Cristo en la tradición patrística y alto-medieval; Elisabeth Niederdöckl se centró en los altares portátiles y su función litúrgica; Chiara Maggioni exploró los *instrumenta altaris* en el mecenazgo de los Visconti, mostrando la relación entre ritual, poder y representación; Nicolas Samarets examinó el mobiliario y los objetos suntuarios en la configuración del espacio presbiterial en la Roma del siglo VI; y Julie Glodt concluyó la sesión matinal con un análisis de la materialidad y la función de los textiles eucarísticos en la celebración litúrgica.

La segunda sesión se centró en la dimensión historiográfica, documental y metodológica de las fuentes que permiten reconstruir la liturgia medieval en sus aspectos materiales, espaciales y simbólicos. Eduardo Carrero Santamaría situó en el centro del debate los ordinarios y consuetas de catedrales y monasterios, mostrando cómo, más allá de los libros litúrgicos estandarizados, estos textos regulaban y articulaban la vida ritual de las comunidades. Las comunicaciones ampliaron este marco: Ester Penas González estudió inventarios y textos normativos del Císter femenino castellano para examinar los usos rituales del agua; Alejandro Piñel Bordallo destacó los libros de cuentas de la sacristía como clave para entender la materialidad de la práctica litúrgica en la Catedral de Barcelona; Herbert González Zymła analizó la regulación del color en la Catedral de Sigüenza; Lucas Porras Saborit abordó la construcción historiográfica de los objetos litúrgicos en la Francia del siglo XIX; y María Carrión Longarela reflexionó sobre los textiles donados en testamentos nobiliarios como agentes de memoria y configuradores del espacio litúrgico.

La tercera sesión se articuló en torno a una reflexión crítica sobre la presencia contemporánea del arte litúrgico medieval y los desafíos que plantea su conservación, interpretación y exhibición en contextos museísticos. En este marco, la ponencia invitada de Estrella Sanz Domínguez se centró en la problemática específica de la conservación preventiva de la indumentaria litúrgica medieval, poniendo de relieve la especial vulnerabilidad de los textiles y las complejidades derivadas de su tránsito desde el ámbito del uso ritual hasta su consideración como bienes culturales destinados a la exhibición pública. La jornada del primer

día concluyó con la cuarta sesión, dedicada al análisis de las representaciones iconográficas de los artefactos litúrgicos. Giovanni Travagliato abrió el bloque con un estudio sobre la fortuna visual de diversos *instrumenta altaris* sicilianos desde la Baja Edad Media hasta la contemporaneidad, atendiendo a los procesos de transformación y reapropiación que han marcado su devenir iconográfico. A continuación, José María Diago Jiménez abordó la dimensión iconográfico-musical de los instrumentos representados en las iluminaciones de los Beatos, interrogándose sobre su posible funcionalidad litúrgica y musical y sobre el valor de estas imágenes como fuentes para el conocimiento de las prácticas sonoras medievales.

El segundo día del congreso se abrió con una sesión dedicada al estudio de los manuscritos y de los libros litúrgicos, atendidos tanto como depósitos textuales cuanto como objetos performativos e instrumentos sagrados. Así, la ponencia de Maria Alessandra Bilotta analizó la pluralidad de significados de los objetos litúrgicos a partir de la comparación entre manuscritos de carácter jurídico y litúrgico, poniendo de relieve la existencia de una notable movilidad iconográfica condicionada por la naturaleza, la función y el contexto de uso del soporte visual. En estrecha sintonía con este planteamiento, Juan Pablo Rubio Sadía centró su intervención en algunas imágenes del *Te igitur* en los sacramentarios de Huesca, Segovia y Osma, interpretándolas no como simples elementos ornamentales, sino como dispositivos de activación sensorial concebidos para acompañar y potenciar la experiencia ritual del celebrante. Por su parte, la ponencia de Cristiana Pasqualetti se centró en el estudio de las hornacinas pintadas en los presbiterios italianos de los siglos XIV y XV. Su intervención examinó cómo estas representaciones *trompe-l'œil* de objetos rituales y armarios litúrgicos trascendían el mero ejercicio ilusionista para convertirse en auténticos dispositivos de orientación visual, destinados a ordenar, jerarquizar y hacer legible la disposición material de la liturgia en el espacio presbiteral.

La mesa de comunicaciones profundizó en la dimensión performativa y textual del libro litúrgico, poniendo de relieve su papel como instrumento activo en la organización y experiencia del ritual. Ángel Antonio Chirinos Amaro estableció un diálogo entre el Códice de Las Huelgas y la consuetud E-BULh 6, considerando ambos documentos como reguladores de la sonoridad litúrgica en el contexto de la vida monástica femenina. Patrizia Carmassi centró su estudio en el *Liber ordinarius* de Halberstadt, destacando su función como guía para reconstruir la materialidad y la jerarquía de los *ornamenta ecclesiae* en la liturgia catedralicia bajomedieval. La sesión concluyó con la intervención de Natalia Aldana Grasa, quien exploró los pasionarios ibéricos del siglo XIV, poniendo especial atención en las iluminaciones y en los recursos textuales empleados para articular la experiencia ritual y devocional.

En la sexta sesión, los participantes se adentraron en la cultura material de la reserva eucarística pretridentina. Juan José López Haddad analizó la dimensión simbólica y teológica de las palomas eucarísticas lemosinas, argumentando que su materialidad y suspensión sobre el altar no solo servían para la reserva, sino que operaban como una representación permanente del Espíritu Santo sobre el altar. Por su parte, Andrés Ávila Valverde se sirvió del caso de la Catedral de Valencia para ejemplificar cómo los espacios de reserva (desde las arquetas hasta el trasa-grario de los Borja) funcionaron como dispositivos que articularon la percepción del espacio sacro. Cerrando este bloque, la profesora Aintzane Erkizia Martikorena abordó la problemática terminológica entre el sagrario y el relicario, clarificando la ambivalencia funcional de las arquetas medievales a través de un riguroso análisis de fuentes teológicas, registros iconográficos y evidencias materiales que conoce sobradamente como una de las mejores especialistas en este tema.

La sesión vespertina se centró en las vestimentas, los textiles y sus representaciones, explorando tanto su materialidad como su dimensión simbólica y social. La ponencia invitada de Regula Schorta, directora de la Abegg-Stiftung, se enfocó en los tejidos funerarios, subrayando la importancia del análisis técnico para reconstruir identidades medievales a partir del estudio de un atuendo episcopal del siglo XIII. En la mesa de comunicaciones, Antonio Sánchez Rosa interpretó las imágenes del proceso de revestir al cuerpo clerical en la Baja Edad Media, considerando la secuencia de colocación de las vestiduras no como un mero acto funcional, sino como una verdadera armadura espiritual que vehicula la transformación del celebrante en *miles Christi*. A continuación, María Raquel Jiménez reconstruyó el equipamiento textil de las parroquias rurales de la Orden de Calatrava a partir de los inventarios, poniendo de relieve la relación entre materialidad y ritualidad cotidiana. Lucía Pascual Cornwall centró su estudio en un panel de *opus anglicanum* conservado en el MET, argumentando que su heráldica y programa iconográfico responden a un encargo vinculado a Leonor de Castilla y a su uso en el contexto funerario. Por último, Encarna Montero Tortajada examinó el ajuar textil de la Catedral de Valencia a través del archivo capitular, mostrando cómo esta promoción artística funcionó como vehículo de memoria y prestigio para los linajes donantes.

La jornada concluyó con una sesión dedicada a explorar la interacción entre la cultura material y la escenografía ritual. Sophie Roßberg centró su intervención en la espiritualidad femenina, analizando la *Visitatio* de St. Katharinenthal como un objeto paralitúrgico que permitía a las monjas identificarse mística y activamente con la maternidad espiritual. A esta aproximación a la praxis monástica se sumó la ponencia de Catarina Fernandes Barreira, quien reconstruyó

la celebración del *Festum Candelarum* en el Císter portugués, evidenciando la dialéctica entre la uniformidad normativa de la Orden y las adaptaciones locales registradas en sus códices. La atención de la mesa se desplazó luego hacia la dimensión material del rito de la paz: Martin Wangsgaard Jürgensen y Line M. Blonde exploraron el beso litúrgico como gesto unificador capaz de activar la presencia física y simbólica de los objetos sagrados, mientras que Rebekkah Hart examinó el caso del *Sandon Pax*, reflexionando sobre los procesos de reutilización y desgaste material del portapaz y situándolo en la intersección entre devoción privada y liturgia formal.

El último día del congreso comenzó con una mesa volcada en la dimensión fenomenológica y sensorial del objeto medieval. La ponencia de Zuleika Murat analizó cómo el uso del vidrio dorado en piezas de altar no era un mero recurso estético, sino una estrategia óptica diseñada para refractar la luz y generar una vibración luminosa que hacía sensible la presencia de lo sagrado. En relación con los objetos vinculados a la experiencia ritual, la comunicación de Leticia Bermejo Rueda examinó el peine litúrgico medieval desde una perspectiva tipológica y artística, destacando su función en la preparación ritual del celebrante. Seguidamente, Charlotte Wood abordó esta misma categoría de peine litúrgico, cuestionándola a partir del estudio material de los ejemplares medievales conservados. Finalmente, Lucia Orlandi puso el foco en los moldes de panes litúrgicos en el Mediterráneo oriental, destacando cómo estos objetos permiten explorar las relaciones entre la práctica doméstica y ritual en el cristianismo tardoantiguo y medieval. Dos intervenciones se centraron en el rito olfativo y la transformación de los objetos. Teresa Martínez Martínez reflexionó, desde la perspectiva del *sensorial turn*, sobre los incensarios con microarquitecturas, argumentando que a través del humo perfumado y el metal se hacía perceptible la Jerusalén Celeste. Finalmente, Adeline Schwabauer analizó la fascinante reconversión de cuernos de bebida en navetas para incienso, un proceso de *reframing* donde el objeto adquiriría una nueva identidad sacra sin perder su memoria material original.

A continuación, algunos investigadores del proyecto que auspició la conferencia presentaron una versión en pruebas de la *Schedula Liturgica*, una innovadora base de datos que funciona como un tesoro digital de objetos litúrgicos medievales integrando un repositorio de fuentes escritas, piezas de museos y referentes iconográficos. Inspirada en la *Schedula Diversarum Artium* del clérigo Teófilo (s. XII), la plataforma se dio a conocer en una mesa redonda como una herramienta de vanguardia para las Humanidades Digitales, orientada tanto a la investigación especializada en artes suntuarias como a la transferencia de conocimiento al público general.

La última sesión, centrada en los programas visuales, exploró cómo la imagen organiza, articula y otorga sentido a los artefactos en diversos soportes. Rebecca Garavaglia analizó los altares de mampostería pintada, donde la pintura simula orfebrerías y textiles para construir una auténtica escenografía sacra en el presbiterio. Douglas Lubarino se ocupó de la iconografía de la Misa de San Gregorio en el siglo XV, mostrando cómo la presencia o ausencia de objetos como la tiara y el cáliz modula el significado del programa visual en relación con el texto litúrgico. Por su parte, Daniel Muñoz Martínez-Blanco examinó los *instrumenta moriendi*, evidenciando cómo los programas iconográficos de los ritos fúnebres bajomedievales codificaban visualmente la cultura material de la muerte. Finalmente, Mercedes Burgos Martínez trazó una genealogía del poder visual del pontífice orante, vinculando la iconografía medieval con la construcción de la imagen papal en contextos contemporáneos marcados por crisis y tensiones políticas.

A modo de cierre, el profesor Ángel Pazos-López ofreció un recorrido visual que sintetizó los principales retos y perspectivas emergentes del congreso, poniendo especial énfasis en la interrelación entre los objetos litúrgicos, su representación visual y la proyección de su materialidad en las colecciones museísticas contemporáneas. Esta reflexión final no solo subrayó la riqueza y complejidad de los estudios presentados, sino que abrió una puerta hacia futuras iniciativas académicas, señalando la continuidad de una línea de investigación destinada a profundizar en la dimensión ritual, simbólica y material de los artefactos medievales. Con ello, *Instrumenta altaris* se consolidó como un espacio de encuentro y diálogo científico, capaz de irradiar nuevas preguntas, metodologías y enfoques para comprender el legado tangible e intangible de la liturgia medieval en el siglo XXI.

Antonio SÁNCHEZ ROSA
Universidad Rey Juan Carlos
antonio.rosa@urjc.es

Naiara ORTEGA BARBERO
Laboratorio INTERVISUALAB
naiara.ortegab8@gmail.com